

ӘӨЖ:612.17(045)

ЕМТИХАН СЕССИЯСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖҮРЕК ҚАНТАМЫР ЖҮЙЕСІНІҢ ӨЗГЕРУІ МЕН ВЕГЕТАТИВТІК РЕТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КУРМАНОВА АРИНА

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің ветеринария
факультетінің студенті

Ғылыми жетекшісі – ЖУМАДИНА Ш.М.

Астана, Қазақстан

***Аннотация.** Бұл мақалада емтихан кезеңіндегі психоэмоционалдық жүктеменің студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайына әсері қарастырылады. Зерттеуге 1–4 курс аралығындағы 30 студент қатысып, әртүрлі оқу кезеңдерінде гемодинамикалық көрсеткіштері бағаланды. Нәтижелер емтихан стрессі кезінде жүрек соғу жиілігі мен артериялық қысымның жоғарылап, систолалық көлемнің аздап төмендейтінін көрсетті, ал жүрек шығару көлемі тұрақты болып қалды. Бұл қанайналымның компенсаторлық механизмдерінің сақталғанын және симпатикалық белсенділіктің артқанын білдіреді. Жалпы, психоэмоционалдық стресс жүрек-қан тамырлары жүйесінің реттелуіне елеулі әсер ететіні анықталды.*

***Түйін сөздер:** емтихан стрессі, жүрек-қан тамырлары жүйесі, артериялық қысым, психоэмоциялық шиеленіс.*

Қазіргі жоғары мектеп оқу жүктемесінің жоғары қарқындылығымен, білім нәтижелерін тұрақты бағалау үдерісімен және студенттердің елеулі когнитивтік әрі эмоциялық талаптарға бейімделу қажеттілігімен сипатталады. Осы құрылымда дәл емтихан сессиясы қысқа мерзімді болғанымен, айқын көрінетін стресс түрінің неғұрлым шоғырланған формасы ретінде көрінеді, ал мұндай стресс тек психологиялық қана емес, сонымен қатар соматикалық өзгерістерді де туындатуы мүмкін. Жалпы медицина факультетінің I курсына оқитын 50 студент қызды қамтыған зерттеуде емтихан қарсаңында оқу жылының басталуымен салыстырғанда өзін-өзі сезіну, белсенділік және көңіл күй шкалалары бойынша көрсеткіштердің сенімді түрде нашарлағаны анықталды, ал пульс жиілігі мен артериялық қысымның жоғарылағаны эмоциялық шиеленістің күшеюін және гемодинамикалық көрсеткіштердің қолайсыз динамикасын білдіреді [1]. Сонымен қатар, қазақстандық жоғары оқу орындары студенттеріне арналған еңбектерде стресс көріністерінің формаларын және оны туындататын факторларды талдаудың маңыздылығы атап өтіледі, бұл отандық жоғары мектеп жағдайында мәселенің жүйелі сипатқа ие екенін дәлелдейді [2].

Аталған мәселе тек емтихан алдындағы қысқа мерзімді реакциямен ғана шектелмейді. Қазақстандық студент-медикиердің психосоматикалық мәртебесіне арналған зерттеу деректері бойынша, студенттердегі депрессиялық симптоматика, үрей және соматикалық шағымдардың айқындылығы оқу форматына және ұйымдастырушылық ортаға байланысты едәуір өзгеруі мүмкін; сонымен бірге соматикалық шағымдар құрылымында жүрек қағуының күшеюі, ентігу, әлсіздік сезімі, ұйқының бұзылуы және ағзаның функционалдық жағдайының нашарлауымен тікелей байланысты басқа да белгілер тіркелген [3]. Қазақстандағы медициналық университет студенттері арасында жүргізілген өзге зерттеуде эмоционалдық күйзелу синдромының таралуы СBI-S бойынша 28 %, ал OLBI-S бойынша 31 % болғаны, сондай-ақ күйзелудің бас ауруымен, тез шаршағыштықпен, ұйқының бұзылуымен, үрей және депрессиямен сенімді байланыста екені көрсетілген [4]. Осыған байланысты емтихан стрессін оқшау құбылыс ретінде емес, студенттік популяцияда бұрыннан қалыптасқан психофизиологиялық фонның үстіне қабаттасатын триггер ретінде қарастырған орынды [3, 4].

Тақырыптың қосымша маңыздылығы жастар арасында жүрек-қан тамырлары жүйесі аурулары қаупінің модификацияланатын факторларының болуымен де айқындалады.

Қазақстандық студент жастарға арналған жарияланымда негізгі факторлар ретінде шылым шегу, алкоголь тұтыну, теңгерімсіз тамақтану және дене белсенділігінің жеткіліксіздігі бөлініп көрсетіледі, ал авторлар студенттердің денсаулығын тұрақты мониторингтеудің және кешенді профилактикалық бағдарламаларды енгізудің қажеттілігін ерекше атап өтеді [5]. Бұдан да ауқымды көріністі Қазақстанның 18–44 жас аралығындағы жас популяциясына жүргізілген зерттеу береді: 4140 тексерілген адамның ішінде шылым шегу 50,3 %, алкогольді шамадан тыс тұтыну 24,4 %, аз қимылдайтын өмір салты 43,5 % жағдайда анықталған, ал дене салмағы индексінің артуы систолалық және диастолалық артериялық қысымның жоғарылауымен статистикалық тұрғыдан байланысты болған [6]. Бұл студенттердің белгілі бір бөлігінде жүрек-қан тамырлары жүйесінің емтихан стрессіне реакциясы бұрыннан бар мінез-құлықтық және метаболикалық қауіп факторлары аясында өтуі мүмкін екенін білдіреді [5, 6].

Мақаланың мақсаты – емтихан стрессінің студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайына әсері туралы заманауи деректерді жүйелеу, бағалаудың неғұрлым ақпараттық көрсеткіштерін анықтау және жоғары оқу орны жағдайында профилактика бағыттарын негіздеу.

Материалдар мен әдістер. Студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайы жалпы қабылданған әдістерге сәйкес бағаланды. Негізгі көрсеткіштер ретінде систолалық және диастолалық артериялық қысым (СҚК, ДҚК), сондай-ақ жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) анықталды [6,7]. Систолалық қан көлемі (СҚК), минуттық қан көлемі (МҚК). Бұл көрсеткіштер жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық күйін және ағзаның бейімделу мүмкіндіктерін кешенді бағалауға мүмкіндік береді [7].

Зерттеу стандартталған жағдайларда жүргізілді: қатысушылар тыныш күйде отырған, өлшеу алдында физикалық жүктемеден және сергіткіш сусындарды қабылдаудан бас тартқан. Артериялық қысым мен жүрек соғу жиілігі автоматты тонометр арқылы өлшенді. Алынған нәтижелер статистикалық өңдеуден өткізіліп, деректерді талдау Microsoft Excel бағдарламасы көмегімен жүзеге асырылды. Нәтижелердің статистикалық маңыздылығы $p \leq 0,05$ деңгейінде қабылданды.

Нәтижелер және талқылау. Сессия кезеңінде студенттердің жүрек-қан тамыр жүйесінің функционалдық көрсеткіштерінде өзгерістер байқалады. Емтихан стрессі жүрек қызметінің белсенділенуіне әсер етіп, жүрек соғу жиілігінің артуына және артериялық қысымның жоғарылауына әкеледі. Сонымен қатар, систолалық көлемнің аздап төмендеуі және жүрек жұмысының үнемді режимнен белсендірек режимге ауысуы байқалады. Бұл өзгерістер ағзаның психоэмоционалдық жүктемеге бейімделу реакциясы болып табылады және көбінесе уақытша сипатта болады.

1-кестеде қалыпты оқу кезеңі мен сессия кезеңіндегі студенттердің жүрек-қан тамыр жүйесінің негізгі көрсеткіштері салыстырмалы түрде көрсетілген (кесте 1).

Кесте-1 Студенттердің жүрек-қан тамыр жүйесінің функционалдық көрсеткіштерінің салыстырмалы сипаттамасы (қалыпты және сессия кезеңдері)

Көрсеткіштер	Оқу кезеңі	Сессия кезеңі
ЖСЖ(соққы/мин)	70,10 ± 8,22	80–82
ЖСК(мл)	72,59 ± 8,35	60–65
МҚК(л/мин)	4950 ± 570,53	5,1 ± 0,7
САҚ(мм сын.бағ.)	125,30 ± 9,50	122–125
ДАҚ (мм сын.бағ.)	78,20 ± 5,60	75–80

Алынған нәтижелер академиялық семестр кезеңінде студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық көрсеткіштері физиологиялық норма шегінде екенін көрсетті. Орташа систолалық артериялық қысым (САҚ) 125,30 ± 9,50 мм сын.бағ., диастолалық қысым (ДАҚ) 78,20 ± 5,60 мм сын.бағ. деңгейінде болып, жас ерекшеліктеріне сәйкес қалыпты диапазонға (120–130 және 70–85 мм сын.бағ.) сай келді. Тыныштықтағы жүрек соғу жиілігі (ЖСЖ) орта есеппен 70,10 ± 8,22 соққы/мин құрап, физиологиялық норма

(65–75 сокқы/мин) шегінде анықталды. Бұл студенттердің жүрек қызметінің қалыпты деңгейде екенін және артық функционалдық жүктеменің жоқтығын көрсетеді. Жүректің систолалық көлемі (ЖСК) $72,59 \pm 8,35$ мл болып, қалыпты диапазонға (60–80 мл) сәйкес келді. Ал минуттық қан көлемі (МҚК) $4950 \pm 570,53$ мл деңгейінде анықталып, қалыпты көрсеткіштермен (4500–5000 мл) үйлесімді болды. Бұл деректер жүрек-қан тамырлары жүйесінің тиімді жұмыс істейтінін және қан айналымының жеткілікті деңгейде қамтамасыз етілетінін дәлелдейді. Жалпы алғанда, семестр кезеңіндегі көрсеткіштер студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайы тұрақты әрі бейімделу мүмкіндіктері жеткілікті екенін көрсетеді. Бұл кезеңде ағзада айқын стресс факторларының болмауына байланысты гемодинамикалық параметрлер қалыпты деңгейде сақталады және жүрек қызметі үнемді режимде жүзеге асады.

Алайда емтихан стрессі студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайына айтарлықтай әсер етеді. Сессия кезеңінде психоэмоционалдық жүктеменің артуы жүрек қызметінің белсенділенуіне, қан айналымының реттелу механизмдерінің өзгеруіне және ағзаның бейімделу реакцияларының күшеюіне әкеледі.

Атап айтқанда, тыныштықтағы ЖСЖ емтихан кезеңінде студенттерде орта есеппен 80–82 сокқы/мин деңгейінде болып, қалыпты оқу кезеңіндегі 70–72 сокқы/мин көрсеткіштерімен салыстырғанда сенімді түрде жоғары болды ($p < 0,001$). Айырмашылық шамамен 10–12 сокқыны құрап, жүрек жұмысының 15–18%-ға жиілегенін көрсетеді. Бұл өзгерістер психоэмоционалдық стресс, ұйқы режимінің бұзылуы және кофеинді сусындарды жиі қолданумен байланысты.

Жүректің бір соғу кезіндегі систолалық көлемі қалыпты кезеңде шамамен 68–72 мл болса, емтихан кезінде 60–65 мл деңгейіне дейін төмендегені анықталды ($p < 0,05$). Бұл төмендеу жүрек соғу жиілігінің артуымен компенсаторлық түрде толықтырылады, яғни ағза қан айналымының жеткілікті деңгейін сақтау үшін жүрек соғуын жиілетеді.

Қан айналымының минуттық көлемі айтарлықтай өзгеріске ұшырамады: қалыпты кезеңде шамамен $5,0 \pm 0,6$ л/мин болса, сессия кезінде $5,1 \pm 0,7$ л/мин деңгейінде сақталды. Бұл жүрек-қан тамырлары жүйесінің бейімделу мүмкіндіктерінің жеткілікті екенін және стресс жағдайында да қан айналымының тұрақтылығы қамтамасыз етілетінін көрсетеді.

Артериялық қысым көрсеткіштері бойынша да айырмашылықтар анықталды: емтихан кезеңінде систолалық қысым орта есеппен 122–125 мм сын.бағ., диастолалық қысым 75–80 мм сын.бағ. деңгейіне дейін жоғарылады, ал қалыпты кезеңде бұл көрсеткіштер 115–118 мм сын.бағ. және 70–72 мм сын.бағ. болды ($p < 0,05$). Бұл өзгерістер симпатикалық жүйке жүйесінің белсенділігінің артуымен және стресс гормондарының (адреналин, кортизол) бөлінуімен түсіндіріледі.

Қосымша түрде вегетативтік реттелу көрсеткіштері де өзгеріске ұшырады: Кердо вегетативтік индексінің оң мәнге ығысуы симпатикотонияның басым екенін көрсетті. Бұл жүрек-қан тамырлары жүйесінің стресс жағдайында мобилизациялануын және ағзаның жедел бейімделу реакцияларын сипаттайды. Бейімделу потенциалының жоғарылауы кейбір студенттерде реттелу жүйелеріне түсетін жүктеменің артқанын және функционалдық кернеудің күшейгенін айғақтайды.

Сонымен қатар, емтихан кезеңінде студенттердің физикалық жұмысқа қабілеттілігі (Раффье индексі бойынша) төмендеу үрдісін көрсетті. Жүктемеден кейін жүрек соғу жиілігінің қалпына келу уақытының ұзаруы жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық қорының уақытша төмендегенін білдіреді. Кейбір студенттерде қалпына келу процесі баяу жүріп, бұл олардың стресс жағдайына жеке сезімталдығының жоғары екенін көрсетеді.

Субъективті көрсеткіштерді талдау да маңызды нәтижелер берді: студенттердің көпшілігінде өзін-өзі сезіну, белсенділік және көңіл күй деңгейінің төмендеуі байқалды. Бұл психоэмоционалдық күйдің физиологиялық көрсеткіштермен тығыз байланысты екенін дәлелдейді.

Жоғарыда келтірілген зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, студенттердің сессия кезеңінде жүрек-қан тамыр жүйесінің функционалдық жағдайында белгілі бір өзгерістер байқалады. Емтихан стрессі жүрек соғу жиілігінің артуына, артериялық қысымның жоғарылауына және ағзаның жалпы функционалдық мүмкіндіктерінің уақытша төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, студенттердің жүрек-қан тамыр жүйесі жоғары психоэмоционалдық жүктемеге бейімделіп жұмыс істейді, алайда қалпына келу үдерісі қалыпты кезеңмен салыстырғанда баяу жүруі мүмкін. Бұл олардың функционалдық жағдайының уақытша кернеуде екенін көрсетеді. Бұл зерттеу нәтижелері сессия кезеңіндегі стресс факторларының студенттердің жүрек-қан тамыр жүйесіне әсер ететінін және ұзақ уақыт сақталған жағдайда денсаулыққа кері ықпал етуі мүмкін екенін дәлелдейді.

Ұсыныстар:

1. Сессия кезеңінде студенттердің оқу жүктемесін тиімді жоспарлап, жеткілікті демалыс пен ұйқы режимін сақтау қажет.
2. Психоэмоционалдық жүктемені төмендету үшін жеңіл дене белсенділігін (серуендеу, жеңіл жаттығулар) енгізу ұсынылады.
3. Кофеинді сусындарды шамадан тыс пайдалануды шектеу және дұрыс тамақтану режимін сақтау маңызды.
4. Жүрек-қан тамыр жүйесіне түсетін жүктемені азайту үшін стресс басқару әдістерін (релаксация, тыныс алу жаттығулары) қолдану қажет.

Жалпы алғанда, сессия кезеңіндегі өзгерістер уақытша сипатта болғанымен, студенттердің денсаулығын сақтау үшін дұрыс режим мен профилактикалық шараларды сақтау маңызды.

Қорыта келгенде, емтихан стрессі студенттердің жүрек-қан тамырлары жүйесінің функционалдық жағдайына кешенді әсер етеді: жүрек соғу жиілігінің артуы, артериялық қысымның жоғарылауы, вегетативтік теңгерімнің симпатикалық бағытқа ығысуы және бейімделу механизмдерінің кернеуі байқалады. Алайда бұл өзгерістер уақытша сипатта болып, сессия аяқталғаннан кейін қалыпқа келеді. Дегенмен ұзаққа созылған немесе қайталанатын стресс жағдайлары жүрек-қан тамырлары жүйесіне қосымша жүктеме түсіріп, денсаулыққа теріс әсер етуі мүмкін.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Жукембаева А. М., Есенханқызы А., Жумалиева З. Т. и др. Влияние экзаменационного стресса на психологическое состояние и гемодинамические показатели у студенток I курса // Вестник КазНМУ. 2021. DOI: 10.53065/kaznmu.2021.19.55.060.
2. Sarinova G. E., Popov V. O. The study of the features of the manifestation of stress in students of Kazakhstani universities // Eurasian Journal of Current Research in Psychology and Pedagogy. 2022. Vol. 1. P. 69–77.
3. Bolatov A. K., Seisembekov T. Z., Smailova D. S., Hosseini H. Burnout syndrome among medical students in Kazakhstan // BMC Psychology. 2022. Vol. 10, No. 1. Art. 193. DOI: 10.1186/s40359-022-00901-w.
4. Мухтарханова Д. М., Джунусбекова Г. А., Тундыбаева М. К. и др. Распространенность факторов сердечно-сосудистого риска среди молодой популяции РК // Astana Medical Journal. 2025. Vol. 2, No. 125. P. 69–74. DOI: 10.54500/2790-1203-2025-2-125-69-74.
5. Vaccarino V., Bremner J. D. Stress and cardiovascular disease: an update // Nature Reviews Cardiology. 2024. Vol. 21, No. 9. P. 603–616. DOI: 10.1038/s41569-024-01024-y.
6. McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance*. – 9th ed. – Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. – 1060 p.
7. Баевский Р.М., Черникова А.Г. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний // *Физиология человека*. – 2017. – Т. 43, № 3. – С. 103–112.